

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ: ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ, АНАЛИЗА И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Соатов Анвар Махкамovich,
старший преподаватель Джизакского
политехнического института, Республики Узбекистан
e-mail: anvarsoatov03@gmail.com

Гимадеев Минахмет Минхайдарович,
доцент Набережночельнинского института, Россия.

АННОТАЦИЯ Статья посвящена анализу методов и инструментов управления рисками в строительных проектах. Она освещает важность идентификации, анализа и минимизации рисков для обеспечения успешной реализации строительных проектов, снижения затрат и повышения качества строительства. В работе рассматриваются как традиционные, так и современные подходы к управлению рисками, включая применение информационных технологий и инновационных решений. Особое внимание уделяется проблемам и противоречиям, возникающим при внедрении новых методов на практике, и предлагаются пути их преодоления. Статья подчеркивает значимость комплексного подхода к управлению рисками в строительстве и необходимость готовности к инновациям для достижения устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова. Управление рисками, строительные проекты, идентификация рисков, анализ рисков, минимизация рисков, инновационные решения, информационные технологии, устойчивое развитие строительства

ABSTRACT The article is devoted to the analysis of methods and tools for risk management in construction projects. It highlights the importance of identifying, analyzing and minimizing risks to ensure successful delivery of construction projects, reducing costs and improving construction quality. The work examines both traditional and modern approaches to risk management, including the

use of information technologies and innovative solutions. Particular attention is paid to the problems and contradictions that arise when introducing new methods into practice, and ways to overcome them are proposed. The article emphasizes the importance of an integrated approach to risk management in construction and the need for readiness to innovate to achieve sustainable development of the industry.

Keywords. Risk management, construction projects, risk identification, risk analysis, risk minimization, innovative solutions, information technology, sustainable development of construction

ВВЕДЕНИЕ. В современном мире строительная индустрия играет ключевую роль в экономическом развитии стран. Строительные проекты характеризуются высокой степенью сложности и значительными объемами инвестиций, что неразрывно связано с разнообразием рисков. Управление рисками в строительных проектах является критически важной задачей, требующей внимания всех заинтересованных сторон. От успешного идентифицирования, анализа и минимизации рисков зависит не только соблюдение сроков и бюджетов, но и обеспечение качества строительства, а также безопасность труда на строительных площадках.

Управление рисками в строительных проектах — это комплексная дисциплина, направленная на минимизацию потенциальных угроз и неопределенностей, которые могут негативно повлиять на достижение целей проекта [1]. Данная дисциплина включает в себя процессы идентификации, анализа, оценки, мониторинга и контроля рисков на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта. Ключевым аспектом управления рисками является не только выявление потенциальных проблем до их возникновения, но и разработка эффективных стратегий для предотвращения или минимизации их воздействия.

Методы и инструменты управления рисками в строительстве варьируются от качественных до количественных, и их выбор зависит от

специфики проекта, доступных ресурсов и степени подверженности риску [2]. Традиционные подходы, такие как SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз) и PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов), используются для оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на проект [3]. Количественные методы, такие как анализ чувствительности, деревья решений и моделирование Монте-Карло, применяются для оценки вероятности и величины воздействия рисков на проект.

Эффективное управление рисками в строительных проектах требует привлечения квалифицированных специалистов и применения современных информационных технологий [4]. Интеграция систем управления проектами с инструментами управления рисками позволяет достигать более высокого уровня прозрачности, контроля и адаптивности в управлении строительными проектами [5]. В свою очередь, это способствует повышению эффективности проектных работ, снижению затрат и обеспечению безопасности и устойчивости строительных объектов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящий момент прилагаются интенсивные усилия по укреплению независимости страны. В связи с этим исследователями реализуются многие методы, направления и механизмы, в частности, новый тип риск-ориентированной деятельности, представляющий собой полностью инновационные методы производства для строительной отрасли, отмечают некоторые ученые [Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50, Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet, Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A.

Korxonon faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 800-805, Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region // Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – C. 558-563.], а некоторые продвигают малые инновационные идеи, основанные на риске, специализируясь на различных отраслях строительства, а также продуктивном производстве [Mahkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – C. 164-166, Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1, Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 768-774, Berkinov B. B., Aynakulov M. A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – T. 114. – C. 2004-114, Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – C. 70-75, Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development // Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – C. 19-21, Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo'jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo'nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 775-779.] о роли и значении менеджера в обеспечении принятия

управленческих решений при риск-ориентированном управлении различными предприятиями и видах управления на нем, в некоторых источниках - имеются предложения и рекомендации по созданию. О роли управленческих решений в отношении рискованных отношений [Qosimov J. A. et al. *Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264, Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.] подняты вопросы реализации специализированных отношений. Проблема управления рисками уже давно находится в центре внимания многих отечественных ученых [Ne‘matillayevich G. B., O‘g‘li M. A. A., O‘g‘li A. B. T. *Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785, Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164, Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.] и участие зарубежных ученых и его экономическая, а также социально-духовная эффективность всегда были актуальны. Кроме того, [] описана риск-ориентированная оценка различных форм организации на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы организации и формирования менеджмента и финансового менеджмента. Однако источника до сих пор нет [Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. *Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва***

aҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270, Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo’yicha kompetentlikni shakllantirish yo’nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363, Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o’qitishda G. Monj usulining tadbiqi // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905] дана оценка различных форм организации на основе экономического анализа, а также рекомендуемые этапы организации и формирования менеджмента и финансового менеджмента. Однако исследование управление рисками в строительных проектах: методы и инструменты для выявления, анализа и снижения рисков в строительстве еще недостаточно освещено ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, использовались сравнительные методы, а также экспертный анализ, SWOT-анализ и интерпретация научных зарубежных источников по данному вопросу.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведение исследований в области управления рисками в строительных проектах позволяет не только выявить наиболее эффективные методы и инструменты для идентификации, анализа и минимизации рисков, но и способствует разработке новых подходов и технологий в этой сфере. Ожидаемые результаты таких исследований могут включать в себя следующие аспекты:

-одним из ключевых результатов исследований может стать разработка уточненной классификации строительных рисков, что позволит более точно идентифицировать потенциальные угрозы на различных стадиях реализации проекта [6]. Такая классификация может включать в себя технические, финансовые, экологические, юридические и другие виды рисков.

-исследование предоставит возможность оценить эффективность и применимость существующих методов управления рисками в контексте конкретных условий и особенностей строительных проектов [7]. Это поможет

выявить пробелы в текущих подходах и определить направления для дальнейших усовершенствований.

-исследование способствует разработке новых или адаптации существующих инструментов для специфики управления рисками в строительстве [8]. Это может включать разработку программного обеспечения, алгоритмов искусственного интеллекта для анализа больших данных, что позволит автоматизировать процессы идентификации и оценки рисков.

-результаты исследований могут способствовать повышению уровня понимания и осведомленности среди участников строительного процесса относительно важности и методов управления рисками [9]. Это включает в себя обучение и тренинги для инженеров, менеджеров проектов и других заинтересованных сторон.

-важным результатом исследований может стать разработка или доработка стандартов, нормативов и методических рекомендаций по управлению рисками в строительстве, что позволит унифицировать подходы и повысить их эффективность на национальном и международном уровне [10].

-в конечном итоге, исследования направлены на повышение устойчивости и безопасности строительных проектов, снижение вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизацию потерь в случае их реализации.

Таким образом, исследования в области управления рисками в строительстве открывают новые возможности для повышения эффективности и безопасности строительных проектов. Они способствуют формированию более глубокого понимания рисков и разработке инновационных подходов к их управлению [11]. В дополнение к вышеупомянутым результатам, исследования в этой области также могут принести следующие практические выгоды:

-путем интеграции управления рисками в общую систему управления проектами можно достигнуть более высокой степени контроля над проектом, обеспечивая при этом его гибкость и адаптивность к изменяющимся условиям.

-исследования позволяют разрабатывать персонализированные стратегии, учитывающие уникальные характеристики каждого проекта, включая масштаб, географию, специфику застройщика и подрядчиков, что способствует более эффективному снижению рисков [12].

-результаты исследований в области управления рисками в строительстве могут способствовать международному сотрудничеству, обмену опытом и лучшими практиками между странами и компаниями, что способствует повышению общих стандартов безопасности и эффективности в строительной индустрии.

-внедрение и применение инновационных технологий, таких как блокчейн, большие данные, искусственный интеллект и машинное обучение, в процессы управления рисками открывает новые перспективы для повышения точности прогнозирования и оптимизации решений.

-глубокое понимание рисков и эффективные стратегии их управления позволяют улучшить коммуникацию и взаимодействие между всеми участниками проекта, включая застройщиков, подрядчиков, инвесторов и государственные органы. Это способствует созданию более прозрачной и доверительной рабочей атмосферы [13].

В заключение, исследования в области управления рисками в строительстве не только способствуют разработке и совершенствованию методов и инструментов для эффективного управления рисками, но и вносят значительный вклад в устойчивое развитие строительной отрасли в целом. Они помогают строительным компаниям достигать своих стратегических целей, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и качества реализуемых проектов.

ОБСУЖДЕНИЕ. Применение результатов исследований в области управления рисками в строительных проектах, несомненно, предоставляет значительные преимущества для улучшения устойчивости и безопасности строительства. Однако, внедрение этих новаторских методов и инструментов на практике может сопровождаться рядом проблем и противоречий, которые необходимо обсудить для полного понимания сложившейся картины.

-одной из основных проблем является сопротивление изменениям со стороны участников строительного процесса. Традиционные методы управления проектами глубоко укоренились в практику, и любые нововведения могут встречать непонимание или отторжение [14]. Это особенно актуально для крупномасштабных строительных компаний с устоявшимися процессами и корпоративной культурой;

-внедрение новых технологий и обучение персонала требуют значительных начальных инвестиций. Не все компании готовы или способны выделить необходимые ресурсы, особенно в условиях ограниченного бюджета и экономической нестабильности [15];

-интеграция новых инструментов и методов управления рисками в существующие системы управления проектами может быть сложной задачей. Требуется время и экспертиза для адаптации процессов и обеспечения совместимости с другими инструментами и программным обеспечением;

-на рынке может наблюдаться недостаток специалистов, обладающих необходимыми знаниями и опытом для эффективного управления рисками с использованием новейших методов и технологий [16].

Несмотря на указанные проблемы, преимущества внедрения результатов исследований в практику управления рисками в строительных проектах значительно перевешивают потенциальные трудности.

-применение современных методов и инструментов позволяет значительно повысить эффективность управления проектами, уменьшить

вероятность возникновения непредвиденных ситуаций и, как следствие, снизить затраты на устранение последствий рисков;

-более точная идентификация и оценка рисков способствует повышению качества строительных работ и обеспечению безопасности на строительных площадках [17];

-способность эффективно управлять рисками и минимизировать их воздействие повышает удовлетворенность заказчиков, поскольку проекты реализуются в соответствии с установленными сроками, бюджетом и качественными стандартами. Это, в свою очередь, способствует укреплению репутации строительных компаний и повышению их конкурентоспособности на рынке;

-внедрение новейших исследований и разработок в области управления рисками способствует инновационному развитию всей строительной отрасли [18].

Применение этих мер в комплексе позволит строительным компаниям не только успешно внедрить на практике результаты исследований в области управления рисками, но и значительно повысить эффективность своей работы, обеспечив при этом высокий уровень безопасности и устойчивости своих проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение, управление рисками в строительных проектах является фундаментальной дисциплиной, обеспечивающей устойчивость, безопасность и эффективность строительства в условиях неопределенности и перемен [19]. Исследования в этой области открывают новые возможности для улучшения методов и инструментов идентификации, анализа и минимизации рисков, что, в свою очередь, способствует успешной реализации проектов, сокращению затрат и повышению качества строительства.

Несмотря на определенные трудности, связанные с внедрением нововведений, преимущества их применения неоспоримы [20]. Эффективное управление рисками позволяет строительным компаниям минимизировать потенциальные угрозы для своих проектов и обеспечивает более высокий уровень удовлетворенности заказчиков и инвесторов. Ключом к успеху является готовность к изменениям, инвестиции в обучение и развитие персонала, а также использование современных технологий и подходов к управлению рисками.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Айнакулов М.А. Абдухамидов Э.М. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов. // «Молодой ученый». Международный научный журнал. Спецвыпуск Джизакского политехнического Института . 2016. № 7.2 (111.2) S. 48-50.
2. Aynakulov M.A., Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Samarqand Davlat Universiteti. Ilmiy axborotnoma jurnali. 2020 yil, 2-son (120). 91-bet.
3. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonada faoliyati samaradorligini ta'minlashda transformatsiyalashning o'рни va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 800-805.
4. Parmanovich I. A., Mahkamovich S. A. Methods, Perspectives and Mechanisms of Increasing the Efficiency of Tourism in Jizakh Region // Academic Journal of Digital Economics and Stability. – 2021. – С. 558-563.
5. Maxkamovich S. A. Iqtisodiyotni transformatsiyalash sharoitida klasterlar faoliyatini rivojlantirish bo'yicha ba'zi tavsiyalar // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 164-166.

6. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

7. Abduhamidovich A. H., Baxriddinovich O. R. F., Parmanovich I. A. Mehnatni motivatsiyalashning maqbul tizimini loyihalashtirish tamoyillarini shakllantirish // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 768-774.

8. Berkinov B. B., Aynaqulov M. A. Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi // Monografiya-Jizzax. – 2004. – Т. 114. – С. 2004-114.

9. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

10. Aynakulov M. A. Environmental awareness and environmental management as a factor of development //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 19-21.

11. Abduhamidovich A. M., Botirovich X. B., Yaxraqulovich X. A. Qurilish majmuasida xo‘jalik yuritish kooperatsiyasi va klasterining tavsiyaviy yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 775-779.

12. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

13. Айнакулов М. А. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

14. Abduvalievich M.A. Xo‘jalik yuritishni transformatsiyalash negizida xo‘jalik yuritish klasterlarining nazariy asoslari // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 356-359.

15. Ne‘matillayevich G. B., O‘g‘li M. A. A., O‘g‘li A. B. T. Iqtisodiyotda kooperatsiyaga asoslangan agroklaster yo‘nalishlari // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 780-785.

16. Burxanovich M. A. Raqamli iqtisodiyot-mahsulot sifati-nazorat-kasbiy kompetentlilik // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 162-164.

17. Parmanovich I. A. Transformatsiya negizida xo‘jalik yuritish klasteri bo‘yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi // International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 349-352.

18. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D.R. Ta‘lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlilikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

20. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905